

УДК 903.2/094 «11/17»

*Зоря Р.С.***ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ СЕВГУ В 2021-2023 ГГ.: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. Одним из приоритетных направлений, разрабатываемых в рамках стратегического проекта “Археонет” программы развития университета на 2021–2030 годы в рамках реализации стратегического академического лидерства “Приоритет-2030”, является создание новых методик и сервисов, а также внедрение цифровых технологий в области археологических исследований и охраны памятников культурного наследия. Помимо традиционных научных изысканий, члены коллектива работают над созданием фотограмметрических 3D-моделей объектов культурного наследия, расположенных как на суше, так и на морском дне, виртуальных интерактивных 3D-реконструкций археологических объектов, а также цикла лекционных и практических занятий по учебному курсу “Археология” с помощью комплекса ClassVR, публикуются некоторые промежуточные результаты деятельности научного коллектива за период 2021-2023 гг.

Ключевые слова: археология, цифровые технологии, 3D-моделирование, СевГУ, Археонет, Приоритет-2030.

Abstract. One of the priority areas being developed within the strategic project “Archeonet” of the university development program for 2021–2030 as part of the implementation of strategic academic leadership “Priority 2030” is the creation of new methods and services, as well as the introduction of digital technologies in the field of archaeological research and protection of cultural heritage sites. In addition to traditional scientific research, team members are working on creating photogrammetric 3D models of cultural heritage sites located both on land and on the seabed, virtual interactive 3D reconstructions of archaeological objects, as well as a series of lectures and practical classes on the “Archaeology” using the ClassVR. This work publishes some subtotal results of the work of the scientific team for the period 2021-2023.

Key words: archaeology, digital technologies, 3D modeling, SevSU, Archeonet, Priority-2030.

В центре деятельности любого археолога, так или иначе, находятся объекты археологического наследия (это городища, поселения, курганы, грунтовые могильники, остатки древних укреплений, производств и т.д.) – т.е. те объекты, на исследование которых направлен исследовательский процесс [1]. Археологическая наука на протяжении всей своей истории развивалась в двух направлениях. Первое – расширение источниковой базы, что подразумевает накопление непосредственно археологического материала и знаний о нем. Второе – поиск и разработка методов и подходов, позволяющих по-новому представить, проанализировать и извлечь информацию из археологических источников [2].

Применение цифровых технологий в археологии имеет богатую историю. Как демонстрирует мировой опыт, наиболее крупные и успешные проекты в области цифровых технологий реализовались совместными усилиями ВУЗов и профильных научно-исследовательских учреждений [3, с. 207–208]. По этому же пути движется и

проект «Археонет» – в тесном сотрудничестве с организациями-партнерами (ИА РАН, ИВ РАН и ГИАМЗ «Херсонес Таврический»).

Совместно с ИВ РАН был успешно проведен ряд полевых сезонов Международной сирийско-русской экспедиции в акватории провинции Тартус Сирийской Арабской Республики [4, с. 274]. В результате подводных археологических исследований были получены новые сведения о морской крепости Маракли средневекового периода, крепостных и портовых сооружений острова Арвад. Впервые были созданы ортофотопланы и 3D модели остатков крепостных и портовых сооружений острова Арвад и остатков морской крепости Маракли у населенного пункта Хараб Маркия. Кроме того, впервые созданы ортофотопланы островов Эль Аббас, Эль Фарис, Эль Фанар и Макруд и находящихся на них древних сооружений [5, с. 156]; [6, с. 289–291].

Суммарно за 2021–2023 гг. было создано 36 цифровых моделей объектов культурного наследия региона Восточного Средиземноморья. На их основе разработана интерактивная экспозиция «Цифровая археология», в составе следующих экспозиционных площадок: «Археология больших пространств», «Прибрежный культурный ландшафт», «Археология глубоководных объектов», а также организована и проведена выставка «Цифровые технологии и подводная археология», посвященная 5-летию сотрудничества СевГУ и музея «Херсонес Таврический» в области подводно-археологических исследований.

На основе материалов Международной сирийско-русской экспедиции была создана экспериментальная версия Цифрового археологического атласа «Прибрежный культурный ландшафт – Siriya», в виде связанных между собой баз данных результатов полевых исследований, камеральной обработки, письменных источников по выявленным объектам, данных картографии, топографии, гидрологии, батиметрии (на примере прибрежного ландшафта Сирийской Арабской Республики). В будущем запланировано создание автоматизированной информационной системы для работы с объектами археологического наследия, в которой объекты внесены в специализированные навигационные программы, с подробным описанием, изображением и привязкой к точным географическим координатам, состоящая из нескольких баз данных и системы хранения, обработки, поиска и анализа информации. Данная АИС позволит:

- выявлять и анализировать взаимосвязи объектов в историческом контексте с визуальным отражением этих данных в цифровом формате;
- осуществлять систематический мониторинг за объектами и отслеживать их физическую сохранность и изменения, а также выявлять негативные факторы, влияющие на их разрушение, т.е. прогнозировать состояние данных объектов в заданной перспективе, включая прогноз их полного разрушения и исчезновения;
- визуализировать и экспонировать подводные объекты, зачастую недоступные для обозрения, в том числе в составе мультимедийных музейных выставок.

В СевГУ в рамках стратегического проекта «Археонет» в сотрудничестве с ИА РАН проводятся теоретические и экспериментальные исследования по обоснованию осуществимости построения системы оперативного мониторинга текущего состояния археологического объекта, расположенного на морском дне с помощью алгоритма сравнения разновременных данных (3D-облака точек), полученных при помощи дистанционных методов фиксации. Итогом работ 2023 года должна стать разработанная методика, согласной которой будут проводиться все подводные археологические исследования в стране.

Также научным коллективом ведется разработка цифровых сервисов для работы с объектами археологического наследия, расположенными на суше.

Первый из них – «Цифровой Херсонес», который будет реализован в виде 3D ГИС платформы. Помимо стандартного ГИС-инструментария он будет включать точную геоподоснову (3D-копия памятника), систему прикрепления к ней научных

данных и справочной информации. Использование сервиса позволит увеличить качество документирования процесса исследований и, как следствие, повысит степень достоверности получаемых результатов, увеличит скорость научно-поискового процесса, позволит осуществлять мониторинг текущего состояния ОАН.

Создание такой ГИС-Системы позволит точно нанести местоположение разновременных объектов и раскопанных участков на его площади. Возможность специального выделения слоев для границ природных объектов, современной инфраструктуры и нарушений, позволит оценить объем разрушений культурного слоя и осуществлять мониторинг сохранности памятника.

Интеграция в системе данных о современном состоянии объектов и сведений о предшествующих периодах их изучения, имеющихся в библиографических и архивных источниках, предоставит исследователям мощный инструмент для подготовки научных публикаций и других видов научного творчества.

Еще одна функция системы – просветительская и популяризаторская, поскольку на данной платформе будет размещена информация о самом памятнике и его отдельных объектах (в т.ч. 3D-реконструкции), что позволит даже непосвященному посетителю визуализировать культовые объекты, сохранившиеся в виде руинированных остатков.

Второй – “Планшет археолога” – который, по сути, будет являться автоматизированным рабочим местом археолога. На текущий момент времени системы, позволяющей автоматизировать работу археолога – в частности – отчетную и учетную в РФ нет. Данная система будет реализована в клиент-серверной архитектуре с системой модулей, где есть основное “ядро” программы, обеспечивающие основной функционал, и модули, добавляющие дополнительные функции. Благодаря такой системе в программу могут постоянно добавляться новые модули (функционал), которые будут дополнять основу идеи и расширять сферу ее применения.

Создание подобной системы должно вывести научно-исследовательские работы и научно-поисковый процесс на принципиально новый уровень. Мы считаем, что их цифровизация и оптимизация позволят в значительной мере сократить времязатраты на рутинные операции, упростить и ускорить подготовку отчетной документации, составления справок и т.д. Функционал подразумевает предоставление дистанционного доступа к обширной постоянно пополняющейся базе данных с возможностью быстрого и качественного поиска необходимых материалов - археологических предметов и объектов, литературы и т.д.

Создание комплекса отечественных специализированных сервисов, которые позволяли бы исследователям депонировать получаемые в процессе археологических работ данные (начиная от традиционной информации и заканчивая 3d-моделями и GIS-данными), систематизировать, структурировать и обрабатывать огромные массивы информации (Big Data), стимулировало бы дальнейшее развитие цифровизации в данной научной отрасли, сделало результаты исследования более проверяемыми, ускорило и оптимизировало бы сам научно-поисковый и научно-исследовательский процесс, предоставило бы возможность обращаться к цифровым материалам неограниченное число раз и т.д.

Источники и литература

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) // URL: <https://base.garant.ru/12127232/>
2. Афанасьев Г.Е. Основные направления применения ГИС- и ДЗ- технологий в археологии // CD: Круглый стол “Геоинформационные технологии в археологических исследованиях”. (Москва, 2 апреля 2003 г.): Сборник докладов. М., 2004.
3. Нечаев В.Д., Татарков Д.Б., Блохин Е.К., Васильев Ст. А., Соловьева Н.Ф. Внедрение цифровых технологий в процесс археологических исследований: анализ и оценка мирового опыта // Записки ИИМК РАН. СПб. 2020. №23. С. 201–209.

4. Лебединский В.В., Татарков Д.Б., Двухшорстнов В.И. Результаты экспедиционной деятельности университетско-академического консорциума «Россия в большом Средиземноморье» в 2021–2022 гг. // Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока. Материалы VI Международной научной конференции. Москва, 2022. С. 273–278.

5. Лебединский В.В., Татарков Д.Б., Двухшорстнов В.И., Пронина Ю.А. Подводно-археологические исследования совместной сирийско-российской археологической миссии в полевом сезоне 2020-2021 гг. // Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока. Материалы V Международной научной конференции. Москва, 2021. С. 156–158.

6. Лебединский В.В., Тюрин М.И., Пронина Ю.А. Результаты исследований международной сирийско-российской подводно-археологической экспедиции в акватории провинции Тартус в сезон 2021-2022 гг. // Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока. Материалы VI Международной научной конференции. Москва, 2022. С. 288–291.